

भारतीय समाज में परलैंगिक समुदाय की प्रास्थिति एवं सामाजिक स्वीकार्यता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

Sociological Analysis of the Status and Social Acceptance of Transgender Community in Indian Society

Paper Id : 18882 Submission Date : 08/04/2024 Acceptance Date : 16/04/2024 Publication Date : 20/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11209049

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

मंजू सिंह

शोध निर्देशिका, प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
वनस्थली विद्यापीठ
टोंक, राजस्थान, भारत

प्रियंका वर्मा

शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग
वनस्थली विद्यापीठ
टोंक, राजस्थान, भारत

सारांश

“हम बाकी लोगों के जैसे ही सामान्य हैं।”- लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी

भारतीय समाज के निर्माताओं ने समाज की रचना करते समय एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी, कि भारत में एक ऐसे समाज की संरचना हो जहाँ जाति, धर्म, रंग, लिंग एवं क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, अर्थात् उन्होंने भारत को ऐसे देश के रूप में देखा था जहाँ पर जातिगत, धर्मगत, लिंगगत एवं क्षेत्रगत आदि विषमतायें न हो और समतामूलक समाज की स्थापना हो।

वैसे कहने के लिये भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अवसर एवं अधिकार प्रदान करने का दावा करता है, परन्तु परलैंगिक समुदाय के परिपेक्ष्य में यह बात उतनी तर्कसंगत एवं प्रासंगिक नहीं जान पड़ती। परलैंगिक समुदाय इतिहास का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं, मिथकों, महाभारत आदि में यहाँ तक कि अर्जुन के बारे में भी सर्वविदित है कि एक अप्सरा के श्राप के कारण उन्हें कुछ समय के लिये अपना पौरुषत्व को त्यागना पड़ा था। मध्यकालीन इतिहास में भी परलैंगिक व्यक्तियों के प्रसंग मिलते हैं। मुगलकालीन इतिहास में मुगल बादशाहों की बेगमों की सेवा में परलैंगिक व्यक्तियों को रखा जाता था। परन्तु जहाँ तक परलैंगिक समुदाय के समानता की बात है तो इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जहाँ स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भी परलैंगिक समुदाय की दशा एवं दिशा में कोई मिलता हो। आखिर परलैंगिक व्यक्ति के रूप में जन्म लेने में उस शिशु का क्या दोष? परन्तु सामाजिक अस्वीकार्यता के कारण परलैंगिक शिशु को अपने माता-पिता के आवास को त्यागना ही पड़ता है। चूंकि इनको शिक्षा एवं रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मजबूरन इन्हें वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, नाच-गाना आदि करके जीवन यापन करना पड़ता है। हालाँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा कुछ निर्णय परलैंगिक समुदाय के पक्ष में आये हैं, लेकिन क्या समाज में इनको अन्य नागरिकों के समान ही स्वीकार्यता प्राप्त हो रही है? वास्तविकता तो यह है कि अभी भी ट्रैफिक रेड-लाइट पर परलैंगिक समुदाय भीख माँगते दिखाई देते हैं। अभी भी शिक्षा में कोई सुधार दिखाई नहीं देता। रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इस समुदाय को

शादी-ब्याह आदि अवसरों पर नाच-गाना करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। अभी भी स्वयं के सम्मान एवं अवसर की लड़ाई उन्हें स्वयं ही तय करनी पड़ रही है।

सारांश का
अंग्रेजी अनुवाद

“We are just as normal as everyone else.” – Lakshmi Narayan Tripathi

While creating the society, the architects of the Indian society had envisioned such a society in India where there would be no discrimination on the basis of caste, religion, colour, gender and region etc., that is, they India was seen as a country where there would be no disparities based on caste, religion, gender and region etc. and an egalitarian society would be established.

In other words, the Indian Constitution claims to provide equal opportunities and rights to every citizen, but in the context of the transgender community, this does not seem so logical and relevant. Transsexual communities have been an integral part of history. In Indian mythology, myths, Mahabharata etc., even about Arjun, it is well known that due to the curse of an Apsara, he had to give up his virility for some time. Incidents of transgender people are also found in medieval history. In Mughal history, transgender people were kept in the service of the wives of the Mughal emperors. But as far as equality of the transgender community is concerned, there is no such mention in history where even after attaining independence, there is any comparison in the condition and direction of the transgender community. After all, what is the fault of that child in being born as a transgender person? But due to social unacceptability the transgender child has to leave the residence of his parents. Since they do not have access to education and employment, they are forced to earn their living through prostitution, begging, dancing and singing etc. Although some decisions by the Honorable Supreme Court and High Court have come in favor of the transgender community, but are they getting equal acceptance in the society as other citizens? The reality is that the transgender community is still seen begging at traffic red-lights. Still no improvement is visible in education. Means of employment are not available. This community has to earn its livelihood by dancing and singing on occasions like marriage etc. They still have to decide the battle for their own respect and opportunity on their own.

मुख्य शब्द

परलैंगिक व्यक्ति, सामाजिक प्रस्थिति, सामाजिक स्वीकार्यता।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Transsexual Person, Social Status, Social Acceptance.

प्रस्तावना

परलैंगिक व्यक्ति वे इन्सान होते हैं जिनका लिंग जन्म के समय तय किये गये लिंग से मेल नहीं खाता। इसीलिये ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सम्पूर्ण रूप से न तो पुरुष है और न ही स्त्री, उन्हें हमारे समाज में तीसरे लिंग की मान्यता प्रदान की गयी है। परलैंगिक व्यक्तियों की पहचान एवं उनकी व्यवहारिक अभिव्यक्ति भारत में विस्तृत रूप में फैला हुआ है। समाज उन्हें विभिन्न स्थानीय नामों से सम्बोधित करता है। प्राचीन भारतीय रचनाओं में भी तृतीय प्रकृति के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय समाज में परलैंगिक समुदाय की स्थिति गम्भीर विषय है। समुदाय को हिंसा, बेरोजगारी, सामाजिक अस्वीकार्यता, गाली-गलौज, बलात्कार, उत्पीड़न इत्यादि का सामना करना पड़ता है। परलैंगिक समुदाय के अधिकारों के सन्दर्भ में बात की जाये तो स्वतन्त्रता हासिल करने के पश्चात भी इस समुदाय की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में न्यायिक फैसलों द्वारा समाज में स्वीकार्यता अवश्य बढ़ी है, परन्तु इनकी दशा में सुधार की स्थिति दिखायी नहीं देती है। समुदाय की शैक्षणिक स्तर निम्न होने के कारण रोजगार के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। समाज में परलैंगिक समुदाय की वास्तविक स्थिति दयनीय एवं अमानवीय है।

परलैंगिक व्यक्ति- परलैंगिक व्यक्ति वे इन्सान होते हैं जिनका लिंग जन्म के समय तय किये गये लिंग से मेल नहीं खाता। इनमें ट्रान्समेन, ट्रान्सविमेन, इन्टरसेक्स और किन्नर भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन लोगों के पास अपना लिंग निर्धारित करने का भी अधिकार होता है। परलैंगिक व्यक्ति को समाज में भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक प्रस्थिति- समाजशास्त्र में समाज व्यक्ति को जिस स्थिति में पहचानता है उसे ही प्रस्थिति कहते हैं। राल्फ लिंटन (1963) के अनुसार प्रस्थिति व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में एक स्थिति है। समाज में सभी व्यक्तियों की एक स्थिति होती है, जैसे- स्त्री-पुरुष, गोरा-काला, विवाहित-अविवाहित, क्लर्क-ऑफिसर, पिता-पुत्र आदि।

सामाजिक स्वीकार्यता- सामाजिक स्वीकार्यता किसी परियोजना, योजना या नीति के सामूहिक निर्णय या सामूहिक राय का परिणाम है। सामूहिक निर्णय सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है और कभी भी समय पर निर्धारित नहीं होता है। इसका गठन हर क्षेत्रीय स्तर पर किया जा सकता है। स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सामाजिक स्वीकार्यता अक्सर स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर उभरती है।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. परलैंगिक समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं का मूल्यांकन करना।
2. परलैंगिक समुदाय के बारे में समाज की धारणा।
3. परलैंगिक समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को संक्षेप में प्रदर्शित करना एवं समझना।

साहित्यावलोकन

रेवती (2010) ने पुस्तक में हिजरा लाईफ स्टोरी के विषय में चर्चा की है। लेखक ने हिजरा समुदाय के जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत विवेचना की है। अध्ययन में पाया गया कि जब व्यक्ति परलैंगिक के रूप में जन्म लेता है तब पारिवारिक अस्वीकृति के पश्चात उस समुदाय के व्यक्तियों को जीवन यापन करने हेतु भिक्षा एवं सेक्स वर्कर के रूप में कार्य करना पड़ता है। जहाँ उन्हें बलात्कार, भेदी टिप्पणी, पुलिस से टकराव, जबरन वसूली, छेड़छाड़ आदि चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता है। निष्कर्षतः लेख में समुदाय के जीवन यापन के दौरान होने वाली घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है।

दत्तानी महेश (2012) ने शोध अध्ययन में हिजरा अल्पसंख्यक समुदाय का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि सामाजिक पदानुक्रम में परलैंगिक समुदाय की स्थिति निम्नतम से भी निम्न स्तर पर है। जिन्हें समाज अस्वीकार करता है जिस कारण वे प्रवास के लिये बाध्य हैं। समाज के साथ-साथ वे प्रकृति के भी शिकार हैं। समाज में उनके प्रति डर और घृणा का माहौल है। इसी कारणवश उनसे कोई सांत्वना, सहानुभूति, प्यार और न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसी निराशा को अध्ययन में नाटक के रूप में रेखांकित किया गया है।

शो (2015) ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में 42.5 प्रतिशत परलैंगिक व्यक्ति मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं। उनका लिंग भेद होने के कारण उनके साथी, विद्यालय मित्र, पड़ोसी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। उनमें से अधिकांश उनके परिजन होते हैं, जो अक्सर अकेले होने पर उनका फायदा उठाते हैं। 72.5 प्रतिशत परलैंगिक व्यक्तियों के परिवार को उनसे कोई लगाव नहीं है। इसी प्रकार लगभग 47.5 प्रतिशत परलैंगिक व्यक्ति असहयोग के कारण अपने बुनियादी शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं। निष्कर्षतः प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि जीवन में अशिक्षित होने के कारण एवं शोषण के शिकार होने के कारण वे जगह-जगह पर भीख माँगने पर बाध्य हैं। इसी कारण रेड सिग्नलों तथा बस-स्टॉप में दौड़ने के कारण वे अनहोनी के भी शिकार हो जाते हैं।

चेट्टियार अनीता (2015) ने अपने लेख में समुदाय के स्वास्थ्य एवं उत्पीड़न के सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है, जिसमें मुम्बई जिले में रहने वाले परलैंगिक समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का विवरण दिया है। यह लेख विशेष रूप से समूह के

स्वास्थ्य, उत्पीड़न और उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। भारत में यह समुदाय समाज का सबसे असंवेदनशील उपेक्षित समूह है। वे सबसे तिरस्कृत एवं प्रताड़ित समूह हैं। समुदाय दैनिक जीवन में मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का अनुभव किया है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। निम्न रक्तचाप, मधुमेह, पैर में घाव, एच0आई0वी0, सर्दी, फ्लू, अस्थमा, एसिडिटी जैसी बीमारियों के बाद भी वे लोग डर के कारण अस्पतालों में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ उनके लिये कोई अलग से वार्ड नहीं है। अस्पतालों में दुर्व्यवहार इत्यादि का सामना करना पड़ता है।

अग्रवाल सौरव (2017) अपनी पत्रिका में परलैंगिक समुदाय के संवैधानिक पृष्ठभूमि की विवेचना की है और पाया कि सहानुभूति प्रावधानों के बावजूद कानून और न्याय-पालिका समुदाय को गरिमापूर्ण अस्तित्व प्रदान करने में विफल रही। समानता का अधिकार, सभी प्रकार भेद-भाव के खिलाफ अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसी कानूनी प्रावधानों के बावजूद समूह को सुरक्षा देने के लिये अपर्याप्त है। इस समुदाय ने अधिकारों को पाने कि लिये न्यायिक हस्तक्षेप महसूस किया है।

परासर साक्शी (2017) अपने पत्रिका में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के भीतर समुदाय पर प्रकाश डाला है। पत्रिका में परलैंगिक समुदाय की स्थिति की पड़ताल करने की कोशिश की गयी है। भारत में इस समूह को भेद-भाव, दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न के कई रूपों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक बहिष्कार के कारण उनके स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकतायें भी प्रभावित होती हैं। समुदाय के उत्थान के लिये कदम आगे बढ़ाये, जो उनके सामाजिक प्रस्थिति को मजबूत करे। उत्पीड़न के खिलाफ कठोर सामाजिक एवं कानूनी कदम उठाने चाहिये।

सावंत नीना (2018) ने अपने लेख में आजादी से पहले से लेकर अब तक परलैंगिक समुदाय की स्थिति को दर्शाया है। भारत में मुगलकाल में समुदाय को विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ हरम में सम्मानपूर्वक रखा जाता था। लेकिन औपनिवेशिक काल में उनकी स्थिति और खराब हो गयी क्योंकि उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उन्हें जन-जाति के रूप में माना गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में इस समुदाय को तीसरे लिंग की संज्ञा प्रदान की। इस फैसले से समुदाय को कानूनी पहचान प्राप्त हुयी।

कुमार समीर (2019) ने अपने लेख में परलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति से बारे में वर्णन किया है। इस पत्रिका में उन्होंने भुवनेश्वर जिले में रहने वाले किन्नरों की दशा की विवेचना की है और अध्ययन में पाया कि समुदाय को बचपन से ही पारिवारिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है एवं सामाजिक बहिष्कार के कारण उनकी जीवन यात्रा बहुत ही दयनीय है। शिक्षा उनके विकास के लिये महत्वपूर्ण है, परन्तु सामाजिक बहिष्करण के कारण वे अपनी शिक्षा पूर्ण करने में असमर्थ हैं। शिक्षा पूर्ण न कर पाने का एक अन्य कारण यह भी है कि विपरीत लिंग के कारण शिक्षकों के द्वारा छेड़छाड़ एवं मित्रों द्वारा दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उनके जीवित रहने का प्रमुख व्यवसाय भीख मांगना, सेक्स करना, अवसरों एवं त्यौहारों पर नाचना गाना है।

बारिक राजेश (2020) ने अपने लेख में कलंकित परलैंगिक समुदाय की स्थिति के बारे में वर्णन किया है। इस अध्ययन में उन्होंने ओडिसा में रहने वाले परलैंगिक समुदाय की चुनौतियों एवं बाधाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला है। लेखक ने साक्षात्कार अध्ययन में पाया कि परलैंगिक समुदाय सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित है। लेखक ने माँग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर विचार किया और परिणाम पाया कि वे अपनी माँग व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनकी निरक्षरता, पहचान, योग्यता, दस्तावेज में कमी के कारण बेरोजगारी एवं

बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त साहित्य का पुनरावलोकन व तमाम आकड़ों की ओर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में परलैंगिक समुदाय की स्थिति निम्न बनी हुयी है एवं समाज में इन्हें अनेक प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। अन्य व्यक्तियों के समान होने के बावजूद वे सामाजिक तिरस्कार एवं बहिष्कार का सामना करते हैं। अनेकों कानूनी प्रावधानों के पश्चात भी परलैंगिक समुदाय की स्थिति वर्तमान समय में भी दयनीय है।

मुख्य पाठ

परलैंगिक समुदाय के लिये बहुत अधिक अवसर उत्पन्न किये गये हो, ऐसा नहीं है। यद्यपि समुदाय के हित में कुछ योजनाएँ अवश्य प्रदान की गयी है।

माल्टा ने 2015 में जेण्डर आइडेंटिटी, जेण्डर एक्सप्रेसन एण्ड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक्ट पारित किया, जो एक स्व-निर्धारित, त्वरित और सुलभ लिंग पहचान प्रदान करता है।

2007 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नागरिकता से प्राप्त होने वाले अधिकारों को निहित करने के लिये नागरिकता दस्तावेजों में तीसरे लिंग को मान्यता देने का निर्देश दिया है। 2014 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को परलैंगिक समुदाय को अधिकारिक तौर पर तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिये विशेष कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश देते हुये एक निर्णय पारित किया।

हिंसा, कलंक एवं भेद-भाव का मुकाबला करने के लिये उपाय किये गये हैं। 2015 में परलैंगिक समुदाय के मानवाधिकारों को मान्यता देते हुये जापान के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को परलैंगिक छात्रों को उनकी पसन्दीदा लिंग पहचान के अनुसार स्वीकार्य करने का आदेश दिया।

28 नवम्बर, 2020 परलैंगिक व्यक्तियों के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोर्टल को प्रारम्भ किया साथ ही परलैंगिक व्यक्तियों के लिये गरिमागृह (परलैंगिक व्यक्तियों के लिये आश्रय) का उद्घाटन भी किया।

परलैंगिक व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया। केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम में परलैंगिक समुदाय के लोगों के लिये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल किये गये हैं।

परलैंगिक (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2020 सरकार ने आवासीय सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में परलैंगिक एवं इण्टरसेक्स बच्चों को आवास और स्कूली शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। समुदाय के हित के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के तदोपरान्त भी समुदाय की स्थिति निम्न स्तर की है। समुदाय अभी भी अप्रत्याशित व्यवहारों एवं चुनौतियों का सामना कर रहा है।

निष्कर्ष

परिवर्तनशील समाज में परलैंगिक समुदाय की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है, परन्तु समुदाय वर्तमान समय में भी समानता एवं बहिष्करण का अनुभव करते हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सुरक्षा तो प्रदान की गयी, परन्तु सामाजिक जीवन में उन्हें अपमानजनक परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीसरे लिंग की मान्यता प्रदान की, परन्तु महत्वपूर्ण कानूनी लाभ वर्ग तक नहीं पहुँच पाये। समुदाय को शारीरिक, मौखिक एवं यौन-शोषण जैसी अमानवीय कृत्यों से गुजरना पड़ता है। समाज परलैंगिक व्यक्तियों के खिलाफ भेद-भाव को बढ़ावा देता है, जो उनके जीवन को कष्टकारी बनाता है। पारिवारिक बहिष्कार से उन्हें सामाजिक

चुनौतियों एवं अप्रत्याशित व्यवहार से गुजरना पड़ता है। सार्वजनिक स्थानों में दर की परिकल्पना में उनके जीवन को भयानक बना दिया है। लैंगिक अभिव्यक्ति के पश्चात कम उम्र में ही भेद-भाव उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इन सभी बाधाओं के कारण वे एक सार्थक जीवन जीने में विफल रहते हैं।

**सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची**

1. Reddy, G. (2006). *With respect to sex: Negotiating hijra identity in South India*. Yoda Press.
 2. Revathi, A. T. (2010). *The truth about me: A hijra life story*. Penguin UK.
 3. Singh, J. (2012). MAHESH DATTANI'S SEVEN STEPS AROUND THE FIRE: PORTRAYING THE INVISIBLE HIJRA MINORITY. *Researchers World*, 3(4), 105.
 4. Show, K. K. (2015). Human rights perspectives of the third gender in India. *The Rights*, 1(2), 1-7.
 5. Agarwal Sourav, (2017). Civil and Political Rights of Transgenders in Indian Constitutional Perspective. *International Journal of law and legal jurisprudence studies*.
 6. Barik Rajesh, Sharma p., (2020). What Constraints Financial Inclusion For the Transgender Community? Field Based Evidences from Odisha.
 7. Chettiar Anitha, (2015). Problems faced by Hijras(MTF) with reference to their Health and Harassment.
 8. Kumar Sameer, (2019). The Status of Others in Bhubaneswar. *International Journal of Scientific Research*.
 9. Parashar Sakshi, (2017). Inclusion of Transgender Community Within Social and Economic Backward Classes: Examining Deeper Concerns. *Law Review*.
- E-Resources-**
11. <https://www.studysmarter.co.uk>
 12. <https://www.jstor.org/stable/23558913>